

Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INGENIERÍA TÉCNICA TOPOGRÁFICA

PROYECTO FINAL DE CARRERA

TOPOGRAFÍA DE ESPAÑA PENINSULAR MEDIANTE IMÁGENES OBTENIDAS POR TELEDETECCIÓN DE MEDIA RESOLUCIÓN

Proyectista:	Andrés Calabia Aibar
Director:	Juan José Martínez Benjamín
Convocatoria:	Marzo de 2009

RESUMEN:

El proyecto realizado ofrece de una manera práctica el procedimiento a seguir para ejecutar un trabajo relacionado con el estudio del terreno. A partir de datos básicos obtenidos de forma sencilla como el acceso a Internet. Y utilizarlos posteriormente, para el análisis, estudio y obtención de productos y conclusiones.

Es un ambiente de obtención de datos, retoque en histogramas, creación de mosaicos georreferenciados, extracción de curvas de elevaciones, extracción de diferenciales de vegetación, de zonas urbanas y de ríos... Todo esto contemplando los sistemas de referencia, proyecciones, y cambios de coordenadas. Los procesos de exportación a otros programas y la composición de mapas.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	9
2. RANGO DEL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO.....	11
2.1. SENSOR PASIVO PARA ESPECTROMETRIA DE BANDAS 1 A 7 ...	13
2.1.1. IMÁGENES IDENTIFICADAS.....	15
2.2. SENSOR ACTIVO PARA ESPECTROMETRIA DE LA BANDA 8	16
2.2.1. IMÁGENES IDENTIFICADAS.....	19
3. GEORREFERENCIACION	21
4. CORRESPONDENCIA DE HISTOGRAMAS.....	23
5. MOSAICO DE IMÁGENES.....	25
6. ANÁLISIS.....	27
6.1. VEGETACIÓN	28
6.2. HIDROGRAFIA	30
6.3. DEMOGRAFIA	33
6.4. ELEVACIONES	39
7. COMPOSICION FALSO COLOR.....	41
8. SUPERPOSICIÓN DE CAPAS VERTORIALES	43
9. SITUACIÓN ACTUAL DE OTROS ORGANISMOS EN RELACIÓN.....	45
10. CONCLUSIONES	55
11. CONTENIDO EN FORMATO DIGITAL	57
12. AGRADECIMIENTOS.....	59
13. BIBLIOGRAFIA.....	61
14. PLANOS.....	65

PREFACIO

Juan José Martínez Benjamín, es el tutor adjudicado por la Escuela Superior Politécnica de Barcelona para realizar el Proyecto Final de Carrera perteneciente a la Ingeniería Técnica Topográfica que el alumno Andrés Calabia Aibar expone detalladamente.

La intención de este trabajo es la de demostrar la finalización de los estudios técnicos del segundo ciclo docente. Es el momento para evaluar la madurez del alumno, valorar sobre que bases asienta los conocimientos culturales y técnicos, reconocer una personalidad propia y con una determinada postura respecto a una profesión que pronto va a ser ejercitada.

El último esfuerzo en infundir una actitud de honestidad frente a la topografía como honestidad frente a la vida.

Todas esas cuestiones nos hablan de madurez intelectual, que no es sino el objetivo al que se pretende inducir en el alumno.

Para garantizar una equidad en el planteamiento y desarrollo del proyecto, se realiza una serie de clases y correcciones colegiadas que ayudan a centrar los distintos temas del curso con la clara intención de que el alumno pueda superar la asignatura en la convocatoria.

Se debe desestimar la posibilidad de que haya alguna relación entre el proyecto y la profesión del alumno para evitar ya dados conflictos con el mundo empresarial en anteriores proyectos. Estos posibles conflictos son la causa de negativas para la realización de otras propuestas que se dieron a considerar a otros tutores. También, la falta de tiempo es otro factor por el cual algún profesor no pudo ejercer la tutoría.

La adjudicación del tutor a este proyecto es el resultado de la perseverancia del alumno con el objetivo de acabar la titulación con perspectivas docentes o laborales.

Pues tras varios intentos de iniciar un proyecto, se exige la ayuda de la dirección, mediante una instancia, para asegurar la asignación de la tutoría.

Tras una primera reunión con el tutor asignado por la dirección, se procede a la familiarización con el programa ENVI (ENvironment for Visualizing Images) con una imagen LANDSAT proporcionada por el tutor, que contiene siete bandas electromagnéticas de la zona Norte de Cataluña.

En un principio se considera la posibilidad de analizar una zona concreta de la imagen suministrada, en concreto la zona del parque natural de Girona. Esto se propuso dada la ubicación geográfica de la vivienda del alumno en ese momento. La obtención de coordenadas GPS y reportes de usos del suelo para el análisis supervisado de las cubiertas son los principales objetivos.

Pero la falta de fines que proporcionen medios, como conclusiones considerables y la baja resolución de la imagen como para corregirla con coordenadas centimétricas, proporciona la necesidad de realizar un estudio de mayor tamaño con la intención de aumentar el espacio a representar, con la misma resolución. Se intentará abarcar la superficie del país Español contenido en la península Ibérica.

El hecho de recopilar la información, valorar la calidad, gestionar su manipulación, procesar los datos y representar los productos de forma inteligible, junto con la creación de este dossier, los videos de vuelos virtuales en tres dimensiones es suficiente para los recursos que tenemos.

1. INTRODUCCIÓN

El autor pretende documentar el proceso a emplear para la creación de un mapa dónde se refleja una serie de características que se extraen mediante procesos analíticos sobre datos obtenidos de diversas fuentes de de la red de internet.

La red proporciona una gran cantidad de información cambiante en función de la sociedad, el mercado, las leyes...y por eso debemos fijarnos más en el mismo proceso de obtención del producto final que en lo que estamos representando. Es relativamente poco tiempo el que tenemos para mantener los datos iniciales y los equipamientos de alta calidad a precios asequibles para el tratamiento grandes cantidades de datos. Un ejemplo es que en cuestión de meses un buen ordenador ya no es operativo.

La realización de este proyecto se caracteriza por el hecho de resolver de forma deductiva los problemas que han surgido en el transcurso del proceso de ejecución.

La creación de un dossier que recopila las descripciones de métodos empleados en los procesos de extracción de información, irá explicada con imágenes reales, obtenidas capturando pantalla en los mismos métodos. Hay un laborioso trabajo de imagen para la mejor representación que nos facilite una interpretación rápida y limpia de los procesos a realizar.

La obtención de esta información nos muestra cómo poder crear con el mismo método mapas de otros terrenos y de otras escalas. Mapas que nos van a dar a conocer de manera más sabia lo que nos rodea. Es muy importante saber los porcentajes de ciudad-bosque-desierto-etc. que nos rodea. En definitiva, cuanto mejor sepamos dónde estamos, mejor sabremos que es lo que tenemos que hacer en situaciones que debemos actuar. Situaciones como la toma de decisiones a la hora de trazar construcciones, respetar áreas o analizar sucesos ocurridos para evitarlos o promoverlos.

Las obras de ferrocarril carreteras y muchas otras, van íntimamente relacionadas con las elevaciones del terreno, así mismo el recorrido de los ríos o sus posibles transvases.

Estas construcciones, así como las ciudades, deben expandirse de manera que influyan lo menos posible a la vegetación y a ser posible cubrir zonas desérticas.

Para la clasificación de diferentes cubiertas, se usan los diferentes rangos de nivel de gris en las correspondientes bandas electromagnéticas para distinguir y definir sus áreas.

El índice de vegetación se calcula a partir de los valores de dos bandas. Es porque la reflexión de energía sobre una vegetación vigorosa es más abundante en cierto rango del espectro. Todos los materiales absorben la energía en valores particulares para cada misma clase. Así podemos diferenciar unas cubiertas de otras.

También es posible crear clasificaciones mediante regiones que sabemos que son de la misma materia porque está muy claro o porque hemos hecho una campaña de observación en campo.

De estas regiones extraemos los valores que usaremos como margen para detectar la misma materia en toda la superficie a analizar. Pero conviene saber si lo haremos de todas las bandas o de algunas en específico.

Presentando ENVI (ENvironment for Visualizing Images), es un sistema de procesamiento avanzado de imágenes diseñado para elaborar análisis globales a partir de imágenes tomadas tanto desde satélite como de avión. Proporciona un potente entorno, innovador y de trato amigable para visualizar y tratar imágenes de cualquier talla y tipología en una amplia gama de plataformas hardware.

Con la combinación de bandas dentro de un mismo fichero, incrementa el procesamiento de imágenes. ENVI permite trabajar con los ficheros íntegros de la imagen, las bandas individualmente, o ambos. Cuando se abre un fichero de entrada, cada banda espectral está disponible para todas las funciones del sistema. Con la apertura de ficheros múltiples, se puede seleccionar fácilmente bandas de diversos ficheros para un procesado conjunto de ellos.

ENVI también incluye las herramientas para la extracción espectral, útiles bibliotecas espectrales, y una colección de datos espectrales para el análisis de imágenes espectrales de alta resolución tales como AVIRIS, GERIS, y GEOSCAN. Además de sus herramientas hiperespectrales para análisis de carácter general, ENVI proporciona capacidades especializadas para análisis de radares avanzados tales como los SIR-C, AIRSAR o TOPSAR.

ENVI está escrito enteramente en IDL (Interactive Data Language). IDL es un poderoso lenguaje de programación basado en matrices, que proporciona capacidades integradas de proceso y de visualización de imágenes, y facilita las rutinas del interface gráfico.

2. RANGO DEL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO

Figura 0.1. Zonas del espectro que se han usado (imagen extraída de www.proteccioncivil.es)

La teoría del todo involucraría la interacción electronuclear con la gravedad. Existen cuatro tipos de interacciones fundamentales: interacción nuclear fuerte, interacción nuclear débil, interacción electromagnética e interacción gravitatoria

Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas

El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Se cree que el límite para la longitud de onda más pequeña posible es la longitud de Planck mientras que el límite máximo sería el tamaño del Universo (véase Cosmología física) aunque formalmente el espectro electromagnético es infinito y continuo.

Figura 0.2. Ampliación del espectro disponible

Tras una intensa búsqueda, se encuentra la página de Internet de la universidad de Maryland <http://glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml> dónde se dispone libremente de imágenes LANDSAT, GeoTIFF producidas por la USGS.

La necesidad del estudio de elevaciones del terreno obliga a la descarga de archivos del sensor Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) que en la página <ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SRTM3/Eurasia/> se obtienen gratuitamente.

También se obtienen mapas topográficos digitales y cartografía que se descarga de la página del *Instituto Geográfico Nacional*.

2.1. SENSOR PASIVO PARA ESPECTROMETRIA DE BANDAS 1 A 7

El satélite Landsat 5 fue puesto en órbita el 1º de marzo de 1984. Su órbita, sincrónica con el sol, tiene una altura de 705 Km y un período de 98.9 minutos, o sea que da 14 vueltas diarias alrededor de la Tierra. Por ser heliosincrónica pasa por una determinada longitud siempre a la misma hora, las 9:45 AM (hora local).

Figura 1 y 2. Satélite LANDSAT 5 (imagen extraída de <http://www.taringa.net>)

El Landsat 5 pertenece al programa Landsat, financiado por el gobierno de los Estados Unidos y operado por la NASA. Pesa 2200 Kg. y tiene una longitud aproximada de 4 metros. Lleva a bordo un sensor denominado Thematic Mapper (TM) que opera en siete bandas espectrales diferentes. Es un sensor pasivo, es decir, que recibimos una señal que no hemos emitido.

Estas bandas fueron elegidas especialmente para el monitoreo de vegetación a excepción de la banda 7 que se agregó para aplicaciones geológicas.

El mapeador temático (TM) tiene mayor sensibilidad radiométrica que su antecesor, el MSS, y mejor resolución espacial, ya que el tamaño del píxel en todas las bandas excepto la 6, es de 30 metros. Esto permite la clasificación de zonas tan pequeñas como 2,5 o 3 hectáreas. La banda 6, que es una banda termal, tiene un píxel de 120 metros en el terreno.

Figura 3 Trayectoria de LANDSAT

La Figura 4 muestra el sensor utilizado de cada conjunto de siete imágenes descargadas de la constelación LANDSAT. Nos proporciona información del rango espectral que abarca el sensor, en cuántas imágenes está dividido dicho rango, el tamaño de la imagen y la extensión que abarca cada píxel (resolución). Esta extensión corresponde a un cuadrado de 30m x 30m en el terreno. Las imágenes se nos proporcionan en la proyección UTM y el datum es el WGS-84.

Satélite	Sensor	Rango espectral	Bandas	Tamaño imagen	Resolución del Píxel
L 1-4	MSS multi-spectral	0.5 - 1.1 μm	1, 2, 3, 4	185 X 185 km	60 meter
L 4-5	TM multi-spectral	0.45 - 2.35 μm	1, 2, 3, 4, 5, 7		30 meter
L 4-5	TM thermal	10.40 - 12.50 μm	6		120 meter
L 7	ETM+ multi-spectral	0.450 - 2.35 μm	1, 2, 3, 4, 5, 7		30 meter
L 7	ETM+ thermal	10.40 - 12.50 μm	6.1, 6.2		60 meter
L 7	Panchromatic	0.52-0.90 μm .	8		15 meter

Figura 4 Características de los satélites LANDSAT

2.1.1. IMÁGENES IDENTIFICADAS

A continuación se muestran las imágenes seleccionadas y la localización y la fecha de cada conjunto de siete imágenes descargadas.

Figura 5 Imágenes seleccionadas para realizar las descargas LANDSAT

ID	UBICACIÓN	FECHA	ID	UBICACIÓN	FECHA
011-579	197/031	19/07/1989	011-734	200/035	15/03/1988
011-586	198/030	18/09/1991	011-739	201/030	23/07/1992
011-587	198/031	15/05/1992	011-740	201/031	15/07/1989
011-720	198/034	16/02/1989	011-741	201/032	25/03/1989
011-721	199/031	18/04/1991	011-742	201/033	25/03/1989
011-722	199/032	20/04/1992	011-743	201/034	25/03/1989
011-723	199/033	20/04/1992	011-744	201/035	06/03/1988
011-725	199/034	20/04/1992	011-751	202/030	13/08/1991
011-733	200/034	14/04/1987	011-752	202/034	17/04/1989
011-726	199/035	20/04/1992	011-753	202/035	05/02/1992
011-729	200/030	06/08/1988	011-754	203/031	24/05/1991
011-730	200/031	17/06/1987	011-755	203/032	24/05/1991
011-731	200/032	14/04/1987	011-756	203/033	16/04/1992
011-732	200/033	05/05/1989

Figura 6. Imágenes seleccionadas para realizar las descargas LANDSAT

De cada imagen se ha descargado siete archivos. Por ejemplo, para la imagen de ubicación 201/30 se obtiene la siguiente página de descarga de ficheros comprimidos a una extensión “.gz” descomprimible con winrar:

Path:

ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Landsat/WRS2/p201/r030/p201r30_5t19920723.TM-EarthSat-Orthorectified/

File Name	Download Size	Last Modified
p201r30_5t19920723.742.browse.jpg	312692 bytes	Sun Jun 11 15:05:12 EDT 2006
p201r30_5t19920723.742.preview.jpg	9325 bytes	Sun Jun 11 15:05:17 EDT 2006
p201r30_5t19920723.browse.jpg	291947 bytes	Sun Jun 11 15:05:41 EDT 2006
p201r30_5t19920723.hdr	1457 bytes	Thu Jun 13 06:58:22 EDT 2002
p201r30_5t19920723.met	28710 bytes	Thu Jun 13 06:59:49 EDT 2002
p201r30_5t19920723.preview.jpg	9201 bytes	Sun Jun 11 15:05:41 EDT 2006
p201r30_5t19920723.tar.742.jpg	33412 bytes	Thu Jun 13 07:10:23 EDT 2002
p201r30_5t19920723.tar.jpg	39507 bytes	Thu Jun 13 07:08:52 EDT 2002
p201r30_5t19920723_nn1.tif.gz	20352124 bytes	Thu Jun 13 07:12:18 EDT 2002
p201r30_5t19920723_nn2.tif.gz	16930333 bytes	Thu Jun 13 07:13:53 EDT 2002
p201r30_5t19920723_nn3.tif.gz	19002274 bytes	Thu Jun 13 07:01:38 EDT 2002
p201r30_5t19920723_nn4.tif.gz	23136573 bytes	Thu Jun 13 07:03:23 EDT 2002
p201r30_5t19920723_nn5.tif.gz	26114812 bytes	Thu Jun 13 07:04:58 EDT 2002
p201r30_5t19920723_nn6.tif.gz	9230392 bytes	Thu Jun 13 07:05:53 EDT 2002
p201r30_5t19920723_nn7.tif.gz	21792800 bytes	Thu Jun 13 07:07:48 EDT 2002

2.2. SENSOR ACTIVO PARA ESPECTROMETRIA DE LA BANDA 8

SRTM es un proyecto internacional de cooperación entre la "National Aeronautics and Space Administration" (NASA), la "National Geospatial-Intelligence Agency of the United States" (NGA), el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y las agencias espaciales de Alemania (DLR) e Italia (ASI).

Esta tecnología fue realizada en la Misión Topográfica de Radar realizada por la NASA del 11 al 22 de Febrero del 2000, proporcionando datos topográficos, de la misma alta resolución disponible de América del Norte y la mayor parte de Europa.

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) obtuvo datos de elevación entre 56 °S a 60 °N en una escala global para generar la base de datos topográfica digital de alta resolución de la Tierra.

Para adquirir los datos de elevación topográfica estereoscópica, el SRTM cargaba con dos reflectores de antenas de radar. Un reflector-antena del otro estaban separados 60 m gracias a un mástil que extendía la anchura del Shuttle en el espacio.

La técnica empleada conjuga software interferométrico con radares anchos en sus antenas reflectoras. Es un sensor activo, es decir, que emitimos una señal para recibir su rebote.

Figura 7 Lanzadera con el brazo extendido para realizar tomas estereoscópicas

Figura 8 SRTM (imagen extraída de <http://lettres-histoire.ac-ouen.fr/histgeo/index.htm>)

Los archivos a descargar que contienen las imágenes se nos proporcionan gratuitamente en la página <ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SRTM3/Eurasia/>.

Estas imágenes vienen georreferenciadas en la proyección geográfica (latitud y longitud). En cambio, las imágenes obtenidas del satélite LANDSAT están en UTM (Universal Transverse Mercator). Esto nos obligará a hacer una transformación a una misma proyección.

La Figura 9 muestra la resolución de cada píxel, siendo tres arcos de segundo, es decir, cada cuadrado del terreno tiene dimensiones de 90 m x 90 m.

También podemos observar que se nos proporcionan imágenes de un grado de latitud por uno de longitud. En la figura 10 se ha cuadrículado la imagen resiguiendo dichos ámbitos espaciales.

Satélite	Sensor	Captura Resolución	Pixel Resolución
Space Shuttle Endeavor	C-band and X-band	1 arc second	30 meter
		3 arc second	90 meter
		30 arc second	1 kilometer

Tipo Escena	Tamaño Escena	Proyección
degree	1 degree latitude X 1 degree longitude	geographic
WRS-2	185 kilometer X 185 kilometer	UTM
mosaic	global	geographic

Figura 9. Imágenes seleccionadas para realizar las descargas LANDSAT

2.2.1. IMÁGENES IDENTIFICADAS

En la figura 10 visualizamos los ochenta y seis archivos en proyección geográfica WGS-84 dónde la identificación corresponde a la latitud y la longitud geográfica de su situación, el N36W002 corresponde a treinta y seis grados Norte y dos grados Oeste.

figura 10 Imágenes para realizar las descargas SRTM

Imágenes identificadas:

N36W002	N37W004	N38W004	N39W005	N40W005	N41W003	N42W001	N43W002
N36W003	N37W005	N38W005	N39W006	N40W006	N41W004	N42W002	N43W003
N36W004	N37W006	N38W006	N39W007	N40W007	N41W005	N42W003	N43W004
N36W005	N37W007	N38W007	N39W008	N40W008	N41W006	N42W004	N43W005
N36W006	N37W008	N38W008	N39W009	N40W009	N41W007	N42W005	N43W006
N36W007	N37W009	N38W009	N39W010	N41E000.	N41W008	N42W006	N43W007
N36W008	N38E000.	N38W010	N40E000.	N41E001	N41W009	N42W007	N43W008
N36W009	N38E001.	N39W001	N40W001	N41E002.	N42E000.	N42W008	N43W009
N37W001	N38W001	N39W002	N40W002	N41E003.	N42E001.	N42W009	N43W010
N37W002	N38W002	N39W003	N40W003	N41W001	N42E002.	N42W010	
N37W003	N38W003	N39W004	N40W004	N41W002	N42E003.	N43W001	

3. GEORREFERENCIACION

Tanto las imágenes obtenidas del LANDSAT como las del SRTM vienen ortorrectificadas y georreferenciadas, tal y como se indica en el capítulo 2. Solapan perfectamente unas con las adyacentes. Las coordenadas se han comprobado en varios puntos de la cobertura a estudiar en diferentes portales como el ICC, Google Earth, IGN dando errores menores a la resolución de la imagen final.

En las siguientes imágenes se puede observar dentro de las elipses rojas la coincidencia de la posición para la imagen estudiada comparándola con las coordenadas de la página Google Earth. Con la cruceta roja se ubica el punto estudiado de la imagen que queremos comprobar. Con la flecha blanca se ubica el mismo punto en el visor de mapas.

Así mismo, en caso de querer ver el procedimiento a seguir para georreferenciar, podemos avanzar hasta el capítulo 9 en que el proceso informa de la transformación de coordenadas para una imagen obtenida de Google Earth y georreferenciada a nuestra necesidad.

Figura 11 Comprobación en Google Earth

37° 39' 43'' N 0° 43' 58'' W

Figura 12. Comprobación en Google Eearth $36^{\circ} 23' 46''$ N $6^{\circ} 12' 30''$ W

Al obtener coordenadas aplicando mucho zoom, como máximo se puede llegar a la precisión del tamaño del píxel. El capítulo 5 se desarrolla el mosaico final y procede a casi setenta metros por píxel.

4. CORRESPONDENCIA DE HISTOGRAMAS

Hacer un mosaico de imágenes que se solapen, no es fácil, es necesario elegir una imagen de base y hacer un equilibrado del nivel de gris del resto de las imágenes. Esto es necesario para hacer corresponder el resto con la imagen base original.

En caso de no hacerse este proceso, tendríamos el problema de que se marcara demasiado la línea de cambio entre imágenes diferentes del mosaico final. De igual modo, estas líneas de cambio serán perceptibles pues cada toma se realiza en diferentes épocas del año y del día. Para poder distinguir estas diferencias en una localización en concreto existe la posibilidad de distinguir la imagen en la figura 6 y verificar el día de la toma.

Una correspondencia de histogramas se puede realizar entre dos zonas rocosas, que si no es por causas humanas, se mantiene la misma reflectancia durante largo tiempo. Pero el inconveniente viene cuando resulta que ya no hay vegetación dónde antes había. Cosa muy ocurridas en zonas de incendios o construcciones.

En la figura 13 se muestra que la imagen A es más clara que la B. En la segunda gráfica de la imagen A se observa que para quedar lo más próximo a ser iguales debemos ajustarnos a la línea roja de la gráfica, siendo así los tonos más oscuros.

figura13. Cambio de histograma

5. MOSAICO DE IMÁGENES

El mosaico de SRTM para la península contiene ochenta y seis imágenes adyacentes. Estas imágenes son las que aparecen en la figura 10. Este mosaico está georreferenciado y representado en la proyección geográfica y la resolución de la imagen final es de sesenta y ocho metros por píxel. En la figura 14. , en tonos oscuros tenemos las cotas de mayor elevación, y en tonos claros las de menor. Cada píxel nos proporciona una información numérica que va más allá del rango de nivel de gris. Es decir, que vamos a encontrar muchos píxeles con el mismo nivel de gris pero con diferente información numérica. Se ha de tener mucho cuidado a la hora de manipular la imagen para no perder dichos valores que son invisibles a la simple representación de gris.

Figura 14. Composición SRTM informando de las elevaciones

Para las imágenes de LANDSAT, en principio, se ha optado por realizar el mosaico con la resolución inicial de veintiocho metros y medio por píxel. Dado el gran tamaño de datos a trabajar ha sido de obligada necesidad reducir la resolución a sesenta y ocho metros píxel, obteniendo así un fichero de conjunto de imágenes con un tamaño final de 3 GB.

En las figuras 15 y 16, se puede percibir para la misma zona la disminución de la resolución que se ha realizado. En la figura 15 se observa mayor definición al aplicar el zoom que en su redimensionado. Es un proceso que influye negativamente y es necesario por falta de hardware.

Figura 15. Resolución 28 m/píxel

Figura 16. Resolución 68 m/píxel

Para el acabado final, las ocho imágenes obtenidas las hemos agrupado con la región que nos interesa en un fichero en formato estándar de ENVI. Teniendo en cuenta que se pierde información numérica en visualizaciones 3D se debe realizar un almacenamiento del mosaico de elevaciones por separado al resto de las obtenidas por LANDSAT. Para poder utilizar las correctas elevaciones usaremos esta imagen, que consta de una sola banda y para el resto de aplicaciones se puede utilizar la agrupación de las ocho bandas.

Para definir el área se aplica una máscara con la rutina ENVI para ocultar la zona que no nos interesa. La máscara utilizada es una línea que limita todo el territorio Español. Este archivo se obtiene descargado el mapa de provincias de la página del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

La línea que nos interesa se importa a ENVI como archivo vectorial. Este archivo vectorial se convierte en ROI, que es un formato ENVI para regiones de interés, y se aplica la rutina "Subset Data vía ROI" del menú "Basic Tools", limitando así el espacio con la ROI.

6. ANÁLISIS

Se ha ido al límite de la producción del mapa, forzada por el tiempo y la calidad del resultado final. Si empleamos mucha calidad, obtendremos su consiguiente mayor tamaño de imagen y tiempo de procesado. Procesar una imagen de siete bandas, para el caso de LANDSAT, resultado de un mosaico de imágenes que pesa tres Giga-bytes de memoria puede llegar a varias horas de espera.

Si sólo para uno de estos procesos tenemos tanta espera, entonces hay que plantearse el objetivo final en función de los elementos que influyen al objetivo final:

Procesador.

Tamaño de imagen en bytes.

Tiempo límite de entrega de proyecto.

Tamaño de la impresora para el mapa en papel.

Compatibilidad del formato de los archivos para imprimir.

Lugar de trabajo.

Programas a emplear...

No es buen método el abusar en una de las fases de producción, pues se deja de lado otro proceso al que se le tiene que emplear más tiempo.

Es un estudio previo muy laborioso el que necesitamos para diferenciar mediante valores a priori diferentes cubiertas. Esto se hace en laboratorios con los conocimientos oportunos sobre la absorción de la reflexión solar en diferentes materiales. La existencia de tablas que nos indican los rangos clasificados de todo tipo de materiales es un buen uso para la determinación de más tipos de cubiertas.

En la figura 0.2. se explica brevemente hacia donde se desvían las reflexiones electromagnéticas en función de los materiales en el rango de LANDSAT.

Los cuerpos de agua, la vegetación, la población y las elevaciones son las materias de las que más fácilmente podemos valorar sus rangos y valores para distinguirlas entre ellas. Así que tras analizar los parámetros que influyen al objetivo de este proyecto, básicamente realizaremos estas clasificaciones.

6.1. VEGETACIÓN

Para realizar un análisis de la vegetación, ENVI contiene una rutina que calcula el Índice Diferencial de Vegetación Normalizado (NDVI) relacionando las bandas electromagnéticas del rojo y del infrarrojo cercano.

La ecuación es la siguiente:

$$NDVI = \frac{(IRCercano - ROJO)}{(IRCercano + ROJO)}$$

Las plantas absorben radiación solar en la región espectral de radiación fotosintética activa, la cual es usada como fuente de energía en el proceso de fotosíntesis. Las células vegetales han evolucionado para dispersar la radiación solar en la región espectral del infrarrojo cercano, que lleva aproximadamente la mitad del total de la energía solar. Esto se debe a que el nivel de energía por fotón en ese dominio (de longitud de onda mayor a los 700 nm) no es suficiente para sintetizar las moléculas orgánicas: una fuerte absorción en este punto sólo causaría un sobrecalentamiento de la planta que dañaría los tejidos.

Por lo tanto, la vegetación aparece relativamente oscura en la región de radiación fotosintética activa y relativamente brillante en el infrarrojo cercano.

La vegetación verde y vigorosa refleja mucho menos en la banda visible roja, región de absorción de la clorofila, que en la banda cercana infrarroja, región de alta reflectancia del componente celulósico.

En contraste, las nubes y la nieve tienden a ser bastante brillantes en el rojo así como también en otras longitudes de onda visibles, y bastante oscura en el infrarrojo cercano.

Los valores de NDVI:

Mar:	-0.7616 a -0.2028
Playa:	-0.3558 a -0.2096
Techos zinc:	-0.1222 a -0.0169
Cemento:	-0.3077 a -0.1848
Asfalto:	-0.3434 a -0.1977
Arena:	-0.5551 a -0.0845
Agua charcas:	-0.1103 a 0.0104
Ríos:	-0.4668 a -0.3078
Vegetación densa:	0.4476 a 0.8867
Vegetación charcas:	0.4164 a 0.6228

Figura18. Árbol de decisión para NDVI

Como se puede notar, los valores de las clases que no corresponden a vegetación se solapan entre sí, lo que no permite agruparlos en diferentes clases, por lo que solo se puede construir dos clases para los valores de vegetación densa y vegetación de charcas y cultivos. Con dichos valores se construye el árbol de clasificación que posee ENVI.

Dado el gran tamaño de la imagen original aparece un error por falta de memoria que obliga a realizar la clasificación en dos partes espaciales que posteriormente se unen con la rutina de mosaicos georreferenciados.

En la figura 19 se muestra el resultado de la ejecución del árbol de decisión. Las áreas en color verde oscuro corresponden a valores de NDVI mayores de 0.4, en color verde claro los valores entre 0 y 0.4, y en color blanco los valores por debajo de 0. Los valores en blanco corresponden tanto a las zonas de agua, urbanizaciones, roca y todo lo que no emita radiaciones con propiedades vegetales.

Figura19. NDVI

6.2. HIDROGRAFIA

Tras varios intentos con resultados deficientes, el procedimiento más óptimo para definir bien la morfología hidrográfica es eliminar las zonas de vegetación al resultado de una clasificación supervisada. Una clasificación de los ríos mediante regiones de interés (ROIS) que sepamos claramente que son cuerpos de agua. Posteriormente se ha de retocar el resultado eliminando manchas de nubes, sombras y nieves tras haberlo convertido a formato vectorial.

Los primeros intentos consistieron en simples clasificaciones supervisadas que desgraciadamente daban demasiados píxeles con resultados vegetales de gran humedad. Al reducir el error o limitar las ROIS en el proceso de clasificación, también se eliminaban parte de los ríos y embalses importantes. No sólo se ha intentado con diferentes tipos de clasificación, sino que el uso de determinadas combinaciones de bandas del espectro tampoco dio resultados óptimos.

Finalmente se optó por emplear el mejor resultado en clasificaciones supervisadas con ROIS y a este resultado eliminar las zonas vegetales.

Primero se crea una imagen de humedades mediante clasificación supervisada por paralelepípedo con ROIS definidas en ríos por toda la región española de la península. Consideraremos óptimo, realizando polígonos y polilíneas de regiones de interés abarcando 92159 píxeles.

Band	Min	Max	Mean	Stdev
1	0	1	0.004883	0.069707

A continuación se crea la imagen de índice de vegetación superior al valor cero con el árbol de decisión “**{ndvi} gt 0**” (*decisión tree*) estudiado en el capítulo anterior.

Para usar la rutina *Aply mask* y eliminar los valores negativos a la imagen de humedades debemos invertir el valor de los píxeles en la imagen de vegetación *masking -> build mask*, seleccionando la imagen y dando valores **min=0** y **max=0**.

Aplicando la máscara de negativos *Aply mask* se obtiene una imagen de las humedades sin las zonas vegetales.

En la imagen siguiente se observa a la izquierda el índice de vegetación mayor a cero en color negro, y por tanto en blanco todo lo que no es vegetación. Al centro vemos las humedades obtenidas con la clasificación supervisada mediante paralelepípedo de las regiones de interés (ROIS) previamente definidas sobre los ríos y embalses.

La página siguiente muestra la figura 20 donde en el zoom inferior podemos deducir claramente que hemos de poner en negro los píxeles azules que en la imagen de vegetación son negros.

Figura 20 NDVI — Humedades —> Humedades - NDVI

El resultado obtenido nos sirve de gran ayuda como guía para reseguir con polilíneas el recorrido de los afluentes y para identificar los cuerpos de agua. Realizando una limpieza de sombras, nieve, nubes y posibles defectos del proceso se consigue un plano en formato vectorial de la hidrografía más relevante del terreno. Para realizar esta limpieza se ha vectorizado la imagen resultante del proceso y en Autocad, con una imagen de la banda 5 y el curvado superpuesto, se han realizado las labores.

En la siguiente imagen en amarillo se muestra la vectorización de la imagen anterior con el curvado de elevaciones del terreno y la banda 5 de fondo para una mejor identificación.

Figura 21. Proceso de limpieza vectorizando resultados

Figura 22. Hidrografía

6.3.DEMOGRAFIA

La superficie del terreno ocupada por la población es un dato un poco difícil de obtener con las materias primas que tenemos. Esto se debe a que los elementos reflexivos de construcción analizados, exceptuando el alquitrán, son los mismos que muchos de los que forman parte de la superficie en zonas despobladas (roca calcárea, pizarra, etc.).

El proceso de representación demográfica se inicia con una clasificación supervisada mediante regiones de interés (ROIS) que sepamos claramente que son superficies pertenecientes a zonas pobladas. El paralelismo es el mismo proceso usado en la detección de los cuerpos de agua en el capítulo anterior. Volveremos a ver el proceso de enmascarar que hemos empleado en la obtención de hidrografía.

Las ROIS definidas en ciudades por toda la región española de la península se componen de 89204 píxeles. Una cantidad cercana a la usada en la detección de ríos.

Band	Min	Max	Mean	Stdev
1	0	1	0.399534	0.489805

La figura 23, primero se muestra una imagen con tonos más oscuros para las zonas que se han clasificado en este proceso de discriminación de las zonas no-urbanas. Observamos un deficiente resultado estadístico. Dado la abusiva cantidad de información de zonas no pobladas no discriminadas, se pretende hacer una siguiente clasificación restando los píxeles de la capa vegetal, ya obtenida en dos capítulos anteriores.

Aplicando la máscara de negativos "*Aply mask*" se obtiene la imagen de la derecha, imagen de las ciudades sin las zonas vegetales.

Figura 23. (1) Ciudades (clasificación supervisada) – vegetación = (2) ciudad sin vegetación.

Para la siguiente máscara se requiere una imagen de luminosidad urbana nocturna, la figura 24. Esta imagen obtenida de Google Earth proviene de *the Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) Operational Linescan System (OLS)*. Imagen procesada por NOAA's National Geophysical Data Center sobre una versión en falso color de la NASA.

Figura 24. Luminosidad urbana nocturna

Dado que hay una gran cantidad de zonas despobladas con características elementales similares a las de los materiales empleados en la construcción, procedemos a emplear la imagen de la luminosidad civil en horas nocturnas para eliminar las zonas que no tengan luminosidad.

El resultado de la clasificación supervisada filtrada de NDVI se va a volver a filtrar para definir mejor los núcleos urbanos. Para ello, debemos preparar esta imagen de luminosidad. Hay que georreferenciarla, recortarla y definir mejor los núcleos.

ENVI ENVI Base Total	Ground Image (x,y), RMS	Control to Warp Error:	Points Image (x,y), 0.766694	Table GCP Predict	Table (x,y),	Error	(x,y),	RMS
3350.50	4150.00	72.25	157.00	71.54	158.24	-0.71	1.24	1.43
4195.00	3688.00	110.75	138.75	112.91	137.13	2.16	-1.62	2.70
5521.00	3954.00	176.50	153.50	175.84	153.69	-0.66	0.19	0.69
6332.00	4497.00	214.75	183.00	214.11	183.30	-0.64	0.30	0.71
5790.00	5522.00	184.00	236.00	184.18	235.66	0.18	-0.34	0.38
5663.00	6903.00	174.00	306.25	174.20	307.31	0.20	1.06	1.08
5513.00	8638.00	162.75	398.00	162.86	397.26	0.11	-0.74	0.74
5595.00	10191.00	164.25	478.75	164.05	478.33	-0.20	-0.42	0.46
5214.00	11821.00	142.25	561.50	142.23	561.60	-0.02	0.10	0.10
6506.00	12443.00	208.50	596.75	208.61	597.29	0.11	0.54	0.56
7442.00	13721.00	258.75	665.00	258.76	664.69	0.01	-0.31	0.31
8941.00	12565.00	341.00	610.00	340.91	610.07	-0.09	0.07	0.11
11718.00	12556.00	492.50	609.75	492.52	609.88	0.02	0.13	0.13
13389.00	10926.00	584.00	523.25	584.07	523.00	0.07	-0.25	0.26
14757.00	9257.00	654.00	434.00	653.90	434.20	-0.10	0.20	0.22
15349.00	5899.00	680.00	255.00	680.14	254.85	0.14	-0.15	0.20
18623.00	3420.00	835.00	117.50	834.91	117.60	-0.09	0.10	0.14
15318.00	2543.00	668.75	80.50	668.93	80.18	0.18	-0.32	0.37
12662.00	2229.00	535.75	66.25	535.54	66.74	-0.21	0.49	0.54
10667.00	1692.00	435.75	40.25	435.90	40.06	0.15	-0.19	0.24
7149.00	1232.00	264.25	15.50	264.11	15.35	-0.14	-0.15	0.21
4587.00	1213.00	143.00	11.25	143.09	11.65	0.09	0.40	0.41
2849.00	2494.00	55.50	73.25	55.47	73.20	-0.03	-0.05	0.06
3148.00	3093.00	66.75	104.50	66.21	104.20	-0.54	-0.30	0.61

Tabla 25. Resultado de la transformación bidimensional.

Consiste en localizar los mismos puntos en ambas imágenes (figura 26) y calcular el polinomio que mejor adapte la transformación bidimensional.

Figura 26. Identificación de puntos

A continuación se ha de limitar el espacio que nos interesa con la ROI del contorno que se importa a ENVI como archivo vectorial. Este archivo vectorial se convierte en ROI, que es un formato ENVI para regiones de interés, y se aplica la rutina “Subset Data vía ROI” del menú “Basic Tools” a la imagen limitando el espacio con la ROI.

Figura 27. Luminosidad urbana nocturna recortada

Figura 28. Resultado de la manipulación del histograma de la imagen (3)

Para delimitar el espacio con dos clases se estrecha el histograma del nivel de gris para definir mejor las zonas de discriminación que usaremos para la última máscara. Figura 28

Figura 29. (2) ciudad sin vegetación – (3) Zona lumínica = (4) clasificación supervisada sin vegetación y sin zonas sin luz.

El resultado de hacer la última enmascaración de una clasificación supervisada es obtener una imagen limpia de zonas con vegetación y de zonas que no iluminan nocturnamente.

Figura 30. Clasificación supervisada: territorio semejante a suelo urbanizado (1)

Figura 31. La imagen (1) enmascarada con la imagen de vegetación (2)

Figura 32. Clasificación supervisada demográfica enmascarada con la imagen de vegetación y de luminosidad (4)

6.4.ELEVACIONES

En la figura 14 de la pagina 23 se observa claramente que la escala de grises indica las elevaciones, siendo el tono blanco la cota mayor y el negro la menor

El pico del Aneto de la cordillera Sur tiene una cota de tres mil cuatrocientos metros y se observa con el valor numérico más alto de toda la imagen, aunque a su alrededor hay píxeles de igual nivel de gris. El mar y los ríos son de cota menor y aparecen con valores bajos. ENVI tiene una rutina para crear el curvado en formato EVF que luego se puede transformar a dibujo de AUTOCAD. Los siguientes pasos son los necesarios para obtener el curvado de toda la superficie, haciendo referencia al valor numérico contenido en cada píxel.

Una vez cargada la imagen en ENVI, nos dirigimos a la rutina **Overlay->Contour Lines** y configuramos las cotas máximas y mínimas así como la equidistancia. A continuación, en la misma ventana, se debe guardar cada nivel vectorial en un fichero EVF que posteriormente convertiremos a dxf en la pestaña **Vector**.

Para embellecer el mapa final colorearemos las curvas en función de la cota con colores claros y distinguibles, crearemos una cuadrícula cada 100 Km., los cortes de terreno los dejaremos en negro y haremos una pequeña leyenda con una escala gráfica.

Figura 33. Curvas de nivel con equidistancia de 100 m

7. COMPOSICION FALSO COLOR

Los diferentes archivos que contienen información clasificada se usan para componer un resultado de más capacidad informativa que la materia prima empleada

Con las imágenes anteriormente obtenidas se crea una composición RGB. Se abren los ficheros de vegetación, hidrografía y demografía y colocamos las bandas respectivamente en el verde, el azul y el rojo. El color de fondo blanco se deja para reflejar las zonas que no pertenecen a las clasificaciones, así como nubes, nieve y zonas sin vegetación ni población, ni cuerpos de agua.

Sobre esta composición en falso color se superponen capas vectoriales de vías férreas en rosa con línea de trazos, curvas de nivel en marrones y de carreteras en rojo con línea continua con diferente grosor para principales y secundarias. Podemos finalmente decir que tenemos una visión del terreno de forma que vemos las actuaciones humanas, las actuaciones vegetales, por dónde pasan los ríos y qué forma tridimensional tiene. Hemos de tener en cuenta que estamos tratando con casi quinientos mil kilómetros cuadrados y que gracias al proceso efectuado se certifica esta clasificación.

Los posibles trabajos que se efectúen a partir de un análisis como éste son del ámbito de grandes extensiones. Dado que de forma local a pocos kilómetros cuadrados de estudio se degrada mucho la definición de la imagen. Es de gran importancia tener muy claros muchos aspectos a la hora de construir vías o conductos de grandes dimensiones, sobretodo en el proceso de planificación a gran escala. La comunicación entre grandes núcleos urbanos intentando atender al máximo a zonas aisladas, afectando lo mínimo al medio e intentando realizar mínimos movimientos de tierra. Muchas son las características de mínimas pendientes que ciertas vías necesitan. Y múltiples son los proyectos de acumulación y abastecimiento de agua que también son de grato estudio para el medio ambiente.

Figura 34. Composición en falso color

8. SUPERPOSICIÓN DE CAPAS VECTORIALES

El trazado de carreteras y vías férreas se obtiene normalmente a partir de datos tomados en campo. Ya sea mediante GPS sobre un vehículo o con el as-built del las obras ejecutadas.

Existe la posibilidad de clasificar las áreas delimitadas mediante la reflexión del aglomerado de la carretera o por el balasto del ferrocarril, pero sólo se obtienen buenos resultados en alta resolución, pues el ancho debe contener por lo menos varios píxeles.

Realizando pruebas se pudo generar algunas carreteras de ancho considerable, pero el resultado es muy deficiente para todas las que hay.

Así que se procede a descargar un fichero del Instituto Geográfico Nacional donde, aparte de carreteras y ferrocarriles, también encontramos la toponimia y los límites administrativos por provincias.

La ordenación de la superposición tiene la siguiente secuencia: primero la imagen de falso color y luego las capas vectoriales de elevaciones, carreteras, toponimia, límites administrativos y la cuadrícula UTM. Pues así tendremos líneas de colores bajo las líneas negras como se muestra en la figura 35. Se debe tener cuidado con los grosores de línea y colores. Hay que intentar informar de datos sin ocultar otros datos.

Figura 35. Superposición de capas vectoriales sobre la imagen de falso color

9. SITUACIÓN ACTUAL DE OTROS ORGANISMOS EN RELACIÓN

Este capítulo tiene la intención de informar sobre el estado actual de la ciencia de otros organismos en relación directa ante los mismos propósitos de este proyecto. Claro está, que tras una estructura como la del Gobierno de España o la Unión Europea, vamos a encontrar los altos objetivos que se plantean. En cambio, por otra parte, no es para menospreciar el trabajo realizado por el equipo universitario tutor–alumno, que no se puede comparar con los trabajos que se están efectuando a nivel nacional. La información que se detalla a continuación es un informe construido a partir de documentos y páginas extraídas de la red, que en la bibliografía, se denominan las fuentes originales.

La Ley de Ordenación de la Cartografía de 1986 regula el marco en el que se ha venido desarrollando la actividad cartográfica oficial en España. Su aprobación supone la constatación en el mundo jurídico de una realidad que ya está operativa con el liderazgo y el soporte técnico del IGN.

De acuerdo con el texto de la Directiva INSPIRE [1], del Diario Oficial de la Unión Europea (Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria), se establece la DIRECTIVA 2007/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de marzo de 2007 por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire).

INSPIRE intenta conseguir fuentes armonizadas de información geográfica para dar soporte a la formulación, implementación y evaluación de políticas comunitarias.

Sus principios son los de recoger una vez los datos y mantenerlos en el nivel donde se logra máxima efectividad. Debe ser posible combinar información geográfica con total continuidad para un ámbito territorial extenso desde fuentes diversas. Debe ser posible compartir la información geográfica entre usuarios y aplicaciones. Debe ser posible que la información recogida en un nivel o sector sea compartida por los otros. Debe ser fácil descubrir la información geográfica disponible, y en que condiciones puede conseguirse y usarse. La información geográfica debe ser abundante y disponible bajo condiciones que no inhiban su uso extensivo.

Hay que tener en cuenta además que las imágenes aeroespaciales son la principal forma de obtención primaria de información, y en ellas se basa la mayor parte de la información geoespacial.

La voluntad de modernización e impulso de las infraestructuras y la atención prioritaria a las necesidades sociales tiene que ser compatibilizada con la adecuada gestión de aspectos medioambientales críticos: gases de efecto invernadero, gestión y uso del agua, impulso de las energías renovables, control de la contaminación, etc.

La información geográfica en España está muy descentralizada a cargo de diversos organismos. Geográficamente, entre las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, Municipios, Confederaciones Hidrográficas,... Temáticamente, entre los distintos Ministerios y Organismos (Direcciones Generales, Consejerías de las Comunidades Autónomas, Organismos autónomos, Confederaciones Hidrográficas,...)

Esta descentralización tiene grandes ventajas y una de ellas es la abundancia general de información geográfica, otra, que los conocimientos y experiencia de las ciencias geográficas (geodesia, cartografía, SIG, fotogrametría, teledetección,...) están muy extendidos entre numerosos organismos de las distintas administraciones y que cada organismo atiende sus necesidades de información “a medida” (conjuntos de datos, escalas, ritmos de actualización,...)

PLAN NACIONAL DE OBSERVACIÓN DEL TERRITORIO (PNOT)						
	Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA)			Plan Nacional de Teledetección (PNT)		
Resolución espacial	10 cm	25 cm	50 cm	Pancro: 0,5 a 10 m	Pancro: 10 a 15 m	Multiespectral: 100 a 1.000 m
	solo costa y zonas urbanizadas	(coberturas alternas)		Multiesp: 2 a 30 m	Multiesp: 20 a 50 m	
Frecuencia Temporal	4 años	2 años		2 a 12 meses	1 a 6 meses	2 a 30 días
Coste aproximado (euros / Km2)	350	55 (rigurosa) 19 (expedita)	29 (rigurosa) 7,5 (expedita)	4 (2,5 m)	0,05	0
Sensores utilizados	Fotografía aérea digital (4 bandas) con GPS-IMU Lidar	Fotografía aérea digital (4 bandas) con GPS-IMU Lidar (recomendado)		SPOT 5 (HRG) Formosat Cartosat,... Futuro INGENIO	Landsat Futuro DEIMOS Futuro Sentinel 2 Futuro LDCM	MODIS MERIS Vegetation NOAA Seviris

Tabla 36. Características del PNOT

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) [2]:

Su objetivo es la obtención de coberturas con vuelos fotogramétricos con una frecuencia de actualización de 2 años. A partir de ellos se obtiene un modelo digital del terreno con precisión altimétrica de 2 m (emc) y ortofotos digitales en color con tamaño de píxel de 50 cm. y precisión planimétrica de 1 m (emc).

La altura de vuelo permite simultanear la captura con un LIDAR (Láser Imaging Detection and Ranging) que es una tecnología que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado. Al igual que ocurre con la tecnología radar, donde se utilizan ondas de radio en vez de luz, la distancia al objeto se determina midiendo el tiempo de retraso entre la emisión del pulso y su detección a través de la señal reflejada.

Plan Nacional de Teledetección (PNT) [2] [3] [4]:

El PNT tiene como objetivo coordinar la obtención y el tratamiento de recubrimientos de imágenes de satélite sobre nuestro territorio, de forma que se adquieran y se procesen una sola vez y puedan ser utilizadas por todos los organismos de las distintas Administraciones Españolas.

En **alta resolución**, las coberturas con imágenes de satélites de 2 a 10 m de resolución espacial en modo pancromático y de 10 a 30 m en modo multispectral (satélites SPOT 5, IRS, Eros, etc...). La periodicidad prevista es de una cobertura al año, tomada en la época de verano. Las aplicaciones de estas imágenes son muy variadas, incluyendo, entre otras, la realización de bases de datos de ocupación del suelo (proyecto SIOSE, que más adelante se menciona).

Tabla 37. Características del SPOT-5

Fecha de lanzamiento	3 de mayo del 2002
Vehículo utilizado	Ariane 4
Ubicación del lanzamiento	Guiana Space Centre, Kourou, French Guyana
Altitud de órbita	822 Km.
Inclinación de órbita	98.7º, sincronización-solar
Velocidad	7.4 Km./segundos - 26,640 Km./hora
Horario de cruce por el Ecuador	10:30 a.m. (nódulo en descenso)
Tiempo en órbita	101.4 minutos
Tiempo de regreso	2-3 días dependiendo en latitud
Anchura de ringlera	60 Km x 60 Km to 80 Km a nadir
Exactitud métrica	<50-m de exactitud en posición horizontal (CE90%)
Digitalización	8 Bits

Tabla 38. Comparación del SPOT-5 con su antecesor.

Satélites	Espectro electromagnético	Tamaño de los píxeles	Bandas espectrales
Spot 5	Pancromático	2,5 m ó 5 m	0,48 - 0,71 µm
	B1: verde	10 m	0,50 - 0,59 µm
	B2: rojo	10 m	0,61 - 0,68 µm
	B3: infrarrojo cercano	10 m	0,78 - 0,89 µm
	B4: infrarrojo medio (MIR)	20 m	1,58 - 1,75 µm
Spot 4	Monoespectral	10 m	0,61 - 0,68 µm
	B1: verde	20 m	0,50 - 0,59 µm
	B2: rojo	20 m	0,61 - 0,68 µm
	B3: infrarrojo cercano	20 m	0,78 - 0,89 µm
	B4: infrarrojo medio (MIR)	20 m	1,58 - 1,75 µm

Foto 39. SPOT-5 (extraída de la página oficial de la ESA).

Imagen 40. SPOT-5 (de la página <http://www.satimagingcorp.es>)

En el grupo de **media resolución**, es dónde más nos interesa desarrollar la información obtenida. Este rango dimensional es el que ha sido utilizado en los anteriores capítulos para sus fases de obtención y procesado de información. Las coberturas disponibles son imágenes de satélites de 10 a 15 m en modo pancromático y de 20 a 50 m de resolución en modo multispectral (satélites SPOT 4, SPOT 2, Landsat 5, Landsat 7, IRS, Aster, etc....).

La periodicidad prevista es de 3 o más coberturas al año, en los distintos períodos fenológicos (primavera, verano, otoño-Invierno). Este importante añadido nos informará de los cambios producidos en el terreno. Los datos obtenidos para realizar el PFC no contemplan este argumento, esto es debido por la razón de que este añadido tiene un precio económico asociado y un costoso trabajo. Adquirir todas las imágenes, tanto si tienen nubes como si no tiene un coste de adquisición de 6000 E / escena con la suscripción anual. Aparte el coste de tratamiento, que es un poco mayor.

La estimación anual de media resolución cuenta con un espacio almacenamiento de 2,1 TB, con 1.020 escenas por imagen y 8.160 escenas de productos disponibles. Para 35 años, el espacio almacenamiento es de 39,9 TB, 35.700 escenas en imágenes y 285.600 escenas en productos disponibles.

Las aplicaciones a realizar son el análisis multitemporal estacional e interanual, la clasificación automática de coberturas del suelo, la identificación de cultivos, detección de regadíos, información forestal, parámetros biofísicos y más.

Para **baja resolución**, las oberturas son imágenes multiespectrales de 100 a 1000 m de resolución (satélites NOAA AVHRR, TERRA MODIS, SPOT Vegetation,...) con periodicidad de uno a treinta días. Las aplicaciones principales son: extracción de parámetros biofísicos y medioambientales (NDVI, temperatura del suelo, material combustible, riesgo de incendio,...)

El sensor MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) fue lanzado por la NASA en 1999 a bordo del satélite Terra, y en 2002 a bordo del Aqua. Con 36 bandas espectrales en un rango de longitud de onda de 0,4 micras, a 14,4 micras y en distintas resoluciones espaciales (2 bandas de 250 m, 5 bandas a 500 m y 29 bandas a 1 Km.). Están diseñados para proporcionar mediciones a gran escala mundial incluidos los cambios en la dinámica de la Tierra cubierta de nubes, radiación y procesos que tienen lugar en los océanos, en la tierra, y en la atmósfera inferior.

Uso	Banda	Wavelength (nm)	Resolution (m)
Tierra / Nube / Aerosoles Límites	1	620-670	250m
	2	841-876	250m
Tierra / Nube / Aerosoles Propiedades	3	459-479	500m
	4	545-565	500m
	5	1230-1250	500m
	6	1628-1652	500m
	7	2105-2155	500m
Océano color / Fitoplancton / Biogeochemistry	8	405-420	1000m
	9	438-448	1000m
	10	483-493	1000m
	11	526-536	1000m
	12	546-556	1000m
	13	662-672	1000m
	14	673-683	1000m
	15	743-753	1000m
Atmósfera El vapor de agua	16	862-877	1000m
	17	890-920	1000m
	18	931-941	1000m
	19	915-965	1000m

Uso	Banda	Wavelength (µm)	Resolution (m)
Superficie / Nube Temperatura	20	3.660-3.840	1000m
	21	3.929-3.989	1000m
	22	3.929-3.989	1000m
	23	4.020-4.080	1000m
Atmósfera Temperatura	24	4.433-4.498	1000m
	25	4.482-4.549	1000m
Las nubes cirrus El vapor de agua	26	1.360-1.390	1000m
	27	6.535-6.895	1000m
Propiedades de las nubes Ozono	28	7.175-7.475	1000m
	29	8.400-8.700	1000m
Superficie / Nube Temperatura	30	9.580-9.880	1000m
	31	10.780-11.280	1000m
Comienzo de la página de nubes Altitud	32	11.770-12.270	1000m
	33	13.185-13.485	1000m
	34	13.485-13.785	1000m
	35	13.785-14.085	1000m
	36	14.085-14.385	1000m

Tablas 41, 42 Espectro electromagnético de MODIS

Especificaciones	
Órbita	705 km, 10:30 a.m. descending node (Terra) or 1:30 p.m. ascending node (Aqua), sun-synchronous, near-polar, circular
Tasa de barrido	20.3 rpm, cross track
Barrido	2330 km (cross track) by 10 km (along track at nadir)
Dimensiones	
Telescopio	17.78 cm diam. off-axis, afocal (collimated), with intermediate field stop
Tamaño	1.0 x 1.6 x 1.0 m
Peso	228.7 kg
Poder	162.5 W (single orbit average)
Velocidad de datos	10.6 Mbit/s (peak daytime); 6.1 Mbit/s (orbital average)
Cuantización	12 bits
Resolución espacial	250 m (bands 1-2) 500 m (bands 3-7) 1000 m (bands 8-36)
Diseño de vida	6 years

Tabla 43. Características y dimensiones del satélite que transporta el sensor MODIS

Imagen 44. Imagen MODIS de la península.

Foto 45. Satélite MODIS (de la <http://www.ntsg.umt.edu/modis/>)

Una vez obtenidas las imágenes hay que extraer la información. Esta fase se desarrolla mediante organismos como el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España (SIOSE) [5] [6] [7]. La finalidad es la de obtener una Base de Datos de Ocupación del Suelo que satisfaga las necesidades de los diversos Organismos e Instituciones participantes con un periodo de actualización de cinco años. La producción es descentralizada, a cargo de las Comunidades Autónomas.

El programa Cartociudad tiene el objetivo de obtener la cartografía “Oficial” del Gobierno de España, con continuidad asegurada tanto en el ámbito urbano como rústico, utilizable como información geográfica de referencia por todos. Armonizando la cartografía e información oficial [IGN + Catastro + INE + Correos] y consiguiendo su integración en una única base de datos con cobertura nacional.

La diseminación de la información estará disponible para todos los organismos de las Administraciones Públicas, así como para el resto de los agentes sociales que la demanden (empresas, ONG, particulares, otras organizaciones, etc...), de acuerdo a políticas de datos previamente pactadas.

La Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) [8] [9] [10] tiene como objetivo el integrar a través de Internet los datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico que se producen en España, facilitando a todos los usuarios potenciales la localización, identificación, selección y acceso a tales recursos, a través del Geoportal de la IDEE (<http://www.idee.es>), que integra los nodos y geoportales de recursos IDE de productores de información geográfica a nivel nacional, regional y local, y con todo tipo de datos y servicios de información geográfica disponibles en España.

Figura 46. Comparación con CORINE, el topográfico 1:1000 y la imagen en RGB

En la FIGURA 46 se compara la misma zona con mapas del IGN. Las dos imágenes superiores están descargadas de la página <http://www.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html>

Se observa que en los usos del suelo de CORINE, no se definen suficientemente bien los cuerpos de agua.

En cambio, las zonas urbanas si que vienen bien definidas con rojo. También concuerdan las zonas con vegetación y hay que destacar que el mapa de CORINE tiene diferenciados muchos más usos del suelo. En este proyecto no se ha llegado a tal grado de clasificación por cuestiones mencionadas en los primeros capítulos, donde se comenta que no es buen método el abusar en una de las fases de producción, pues se deja de lado otro proceso al que se le tiene que emplear su debido tiempo. Hay que ponderar la dedicación en cada proceso en función del objetivo final.

Encontramos los cuerpos de agua bien definidos en el mapa topográfico del IGN, que también nos informa de la toponimia y de las elevaciones. Estas elevaciones están coloreadas de tal manera que inducen a una interpretación errónea de la vegetación.

Concluiremos por tanto que debemos intentar no utilizar polígonos con colores en las elevaciones, utilizando así líneas con color en función de la altura y éstas las superpondremos a los polígonos de usos del suelo.

En Cataluña, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda dispone de un banco de imágenes Landsat (7 bandas) de la zona de Cataluña. La periodicidad es de 8-16 días y desde el 2002. La figura 47 muestra el servidor de descarga de imágenes y mapas al respecto.

Figura 47. SATCAT. Disponible en la página <http://satcatdmah.gencat.cat/SatCat/>

Las labores de observación la realiza el Programa Català d'Observació de la Terra (PCOT) [22] [23]. Tiene la intención de reforzar las actividades de los grupos de investigación catalanes y servir de estímulo a la investigación.

Tiene que desarrollar un sector industrial que complemente las iniciativas del sector del espacio y propone un satélite óptico como elemento catalizador: el proyecto MEDIMAP.

Y claro está, con segmento espacial, segmento de control y segmento de usuarios, MEDIMAP [24] partirá con una resolución espacial entre 5 y 10 m. y espectral de 5-6 bandas con la amplitud del haz de 50-70 Km.

Con capacidad de acceso de observación alrededor de 2 días hace una herramienta idónea para cubrir este espacio de necesidad.

Características del Minisatélite:

Rango espectro: Visible e infrarrojo cercano

Nº bandas: desde 5 / 6 bandas en VNIR

Resolución: 5 - 10 m

Anchura imagen: 50 - 70 Km..

Calidad estabilidad apuntamiento: 5 arcsec

Capacidad apuntamiento $\pm 20^\circ$

Peso <200 Kg.

Telemetría y control Banda S

Datos de la misión Banda X (40 Mbps)

Dimensiones 1,0 m³

Vida útil de 5 años

Vida extendida + 2 años

Semieje mayor 7.065,136 Km.

Tiempo local nodo ascendente 10:30 h.

Revoluciones por día 14,61

Órbita Helio-sincronía

Altitud 687 Km.

Inclinación 98,13 °

Tiempo revisita 10 días

Tiempo medio de respuesta 2,36 días

Figura 48. Minisatélite MEDIMAP

En el ámbito de formación, encontramos los Tutoriales TGEO 2009. Los temas principales de los Tutoriales son la observación de la tierra, la navegación por satélite, y la cartografía y sistemas de información geográfica (SIG). Están organizados por el Institut Cartogràfic de Catalunya y bajo la supervisión técnica de la Universidad Politècnica de Catalunya, UPC, y el Programa Catalán de Observación de la Tierra, PCOT

La Infraestructura de Datos espaciales de Cataluña (IDEC) es una plataforma para el intercambio y compartimiento de la información geoespacial a través de Internet. Aprobada por el Parlamento de Cataluña, hace suyos los principios inspiradores que marcan la Directiva Europea INSPIRE.

Es una unidad del Instituto Cartográfico de Cataluña, responsable del desarrollo de la IDEC y de las funciones que le exige la normativa vigente.

Ahora bien,

- En la página <http://delta.icc.cat/idecwebservices/mapawms/index.jsp> podemos encontrar el mapa IDEC.
- En la página <http://www.icc.es/web/content/ca/index.html> tenemos el enlace para consulta y descarga de mapas del ICC que ya hace tiempo está en funcionamiento.
- En http://hipermapa.ptop.gencat.net/hipermapa/client/080708/base_high.html está el mapa corporativo de la Generalitat de Catalunya.
- ...

Es de suponer una necesidad de convergencia para la mencionada descentralización de la información. Supongamos que finalmente, siguiendo la normativa Europea, nos dirigiremos en la unidad IDEC. Que a su vez conducirá a la Infraestructura de Datos Espaciales de España IDEE y éste al mapa de INSPIRE <http://www.inspire-geoportal.eu/mapclient/initParams.do>

Figura 48. INSPIRE Geoportal <http://www.inspire-geoportal.eu/mapclient/initParams.do>

CONCLUSIONES

El autor del proyecto ha conseguido la topografía de España peninsular mediante imágenes obtenidas por teledetección de media resolución y puede contribuir a operaciones en diversos organismos privados o públicos.

La topografía obtenida se presenta en los ficheros y en papel de dimensiones DINA-0 y DINA-3. Los datos informáticos son vectorial y ráster.

Por un lado, una imagen de 200 Mpx con la localización de la vegetación, ciudades y ríos. Y por otro lado, un fichero con líneas vectoriales de elevaciones, límites políticos, vías de comunicación y toponimia.

También hay dos vídeos con la simulación de un recorrido de vuelo dónde se observa dos entornos en tres dimensiones con la imagen en color verdadero y con el resultante mapa.

Las ventajas de usar técnicas digitales son un buen apoyo en este trabajo. La facilidad de duplicar y compartir la información. Flexibilidad, aceleración y abaratamiento progresivo de los procesos productivos. Mejora de la calidad de los productos. Facilidad de utilización de toda esta información de una forma mucho más simple y accesible a cualquier usuario. Las limitaciones mínimas del hardware necesarias es un Pentium IV a 1 GB de RAM y tarjeta gráfica de 256 MB para hacer todo el proyecto.

Hay que constar que se pueden obtener múltiples y diversas representaciones en función de nuestras necesidades de conocimiento. Tras observar unas primeras imágenes no percibimos que hay mucha información que nos puede interesar, que realmente no vemos. Esta información, dado el caso, es el balance visual de los componentes con semejantes características. Por eso se procede a representar de manera gráfica, en un mismo espacio, toda la información posible para poder abstraer mejor el conjunto de elementos.

El método empleado es el mismo que para realizar multitud de trabajos digitales. El simple hecho de utilizar los formatos ráster y vectorial no cierra las puertas del tratamiento de imágenes tomadas de cualquier objeto. De igual manera podríamos tratar con una imagen de un microscopio o de un radiotelescopio.

CONTENIDO EN FORMATO DIGITAL

Se proporcionan los archivos obtenidos, que se sitúan en los DVD's adjuntos. Los programas necesarios para ejecutar dichos archivos son ENVI, AUTOCAD y básicamente los proporcionados por WINDOWS.

La información adjunta en DVD's es necesaria dada la gran cantidad de información no representable en este documento, pues se trata de un proyecto que abarca grandes extensiones espaciales. Esto es, que toda la información representable a nivel máximo del zoom, con buena definición, necesitaría una cantidad enorme de páginas. Este espacio representable es el terreno de la península Española.

Del séptimo al cuarto DVD se proporcionan las imágenes iniciales descargadas de la red de internet.

En el tercer DVD se proporcionan las imágenes de las ocho capas LANDSAT + SRTM en formato HDR.

Los archivos obtenidos en el análisis están en el 2º DVD.

En el 1er DVD encontramos toda la documentación e imágenes empleadas en este dossier, así como la bibliografía utilizada y los vuelos virtuales 3D.

AGRADECIMIENTOS

El autor del proyecto agradece a quien lea este documento, tanto sea como para valorarlo así como para instruirse. Sobre todo al tutor Juan José Martínez Benjamín por la paciencia que ha tenido.

Firma y fecha del Autor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adrián', is written over a light gray rectangular background.

A día veinte de marzo de dos mil nueve.

BIBLIOGRAFIA

[1] DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

(Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria)

DIRECTIVA 2007/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

De 14 de marzo de 2007

Por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire)

<http://www.idee.es/resources/leyes/INSPIRE.pdf>

[2] IMÁGENES DEL PNOA Y DEL PNT PARA OCUPACIÓN DEL SUELO

Guillermo Villa

Jefe del Servicio de Teledetección

Instituto Geográfico Nacional

II Jornada Técnica PNOA. Madrid 7 de Mayo de 2008

http://www.ign.es/siose/Documentacion/Eventos2/Jornadas_Tecnicas/Imagenes%20del%20PNOA%20y%20del%20PNT%20para%20Ocupacion%20del%20Suelo.pdf

[3] GRUPO DE TRABAJO DE MEDIA RESOLUCIÓN

PNT

ABRIL DE 2008

[4] PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE OBSERVACIÓN DEL TERRITORIO

Antonio Arozarena Villar

(Subdirector General Adjunto de Producción Cartográfica)

8 junio 2006

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

<http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/recursos-sociales/jornada-inspire-idee/ign-plan-nacional-observacion-territorio.pdf>

[5] SITUACIÓN ACTUAL DEL SIOSE

III asamblea SIOSE

Madrid 19 de junio de 2008-12-17

www.ign.es/siose/pdf/080619_Situacion_actual_SIOSE.pdf

[6] LA OCUPACIÓN DEL SUELO: EVOLUCIÓN EN ESPAÑA, EUROPA Y EL MUNDO

IGN

Antonio Arozarena

13 diciembre de 2007

[7] SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OCUPACIÓN DEL SUELO EN ESPAÑA (SIOSE)

Barcelona 10 de febrero de 2005

Antonio Arozarena Villar

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

<http://www.idee.es/resources/presentaciones/Barcelona/SIOSE.ppt#1>

[8] INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE ESPAÑA (IDEE) EN EL MARCO DE INSPIRE

Noviembre 2007

Sebastián Mas Mayoral

Instituto Geográfico Nacional de España

Presidente de la Comisión de Geomática

Consejo Superior Geográfico

<http://www.ipgh.org/Simposio-IDE-America/Files/IDEE-en-marco-INSPIRE.pdf>

[9] INSPIRE y la infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE): componentes, actores, datos y su desarrollo a través de organizaciones o programas específicos

Sebastián Mas Mayoral

(Subdirector General de Aplicaciones Geográficas y Presidente de la Comisión de Geomática del CSG)

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

<http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/recursos-sociales/jornada-inspire-idee/ign-inspire-idee.pdf>

[10] LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE ESPAÑA (IDEE): PORTALES EXISTENTES ANTONIO RODRÍGUEZ PASCUAL

(Jefe del Servicio de SIG)

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

[11] LA INICIATIVA INSPIRE Y LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
ROBERTO VALLEJO BOMBÍN

(Jefe de Área de Banco de Datos de la Naturaleza)

Dirección General para la Biodiversidad

Ministerio de Medio Ambiente (MMA)

<http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/recursos-sociales/jornada-inspire-idee/mma-inspire-politica-medioambiental.pdf>

[12] [13] [14] [15] BOLETIN INFORMATIVO IGN

Ministerio de Fomento

www.fomento.es

Boletines nº 31, 32, 33, 34

[16] ENVI TUTORIALS RSI IDL

September, 2003 Edition

Copyright © Research Systems, Inc.

All Rights Reserved

[17] ENVI USER'S GUIDE RSI IDL

RSI IDL

September, 2003 Edition

Copyright © Research Systems, Inc.

All Rights Reserved

[18] TUTORIAL DE ENVI

Familiarización con el manejo de imágenes en el programa

Raúl Aguilera H.

[19] EL SATELITE LANDSAT ANALISIS VISUAL DE IMÁGENES OBTENIDAS DEL SENSOR ETM+
SATELITE LANDSAT

Ignacio Alonso Fernandez-Coppel

Área de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría

Eliecer Herrero Llorente

Dasometría e Inventariación

Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias Palencia

UNIVERSIDAD DE VALLADOLIZ

<http://www.caece.edu.ar/tea/Apuntes/landsat-analisis-visual.pdf>

[20] IMÁGENES DE SENSORES REMOTOS COMO BASE PARA EL ANALISIS DE LA RELACION ENTRE LO FOCOS DE CALOR (UHI) Y EL USO ACTUAL DEL SUELO /COBERTURA VEGETAL

Rubén Darío Calero a, Francisco Luis Hernández b

a Estudiante en ingeniería Topográfica de la Universidad del Valle Cali-Colombia.

b Ingeniero Topográfico Docente de Teledetección Espacial de la universidad del valle –Colombia

Noviembre 20 de 2007, Cali-Colombia

[21] IDENTIFICACIÓN DE HUMEDADES EN PUERTO RICO UTILIZANDO IMÁGENES MULTIESPECTRALES

Lola Xiomara Bautista Rozo

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadores

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez

P.O Box 5328, Mayagüez PR 00681

http://cacique.uprm.edu/~geol6225/pdfs/l_bautista.pdf

e-mail: lola.bautista@ece.uprm.edu

[22] [23] PROGRAMA CATALÀ D'OBSERVACIÓ DE LA TERRA (PCOT)

[24] ELS PETITS SATÈL.LITS I LA SEVA UTILITAT I RETORNS A CATALUNYA LA MISSIÓ MEDIMAP

ICC

Páginas Web consultadas:

<http://www.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html>

<http://glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml>

<ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SRTM3/Eurasia/>

<http://es.wikipedia.org/wiki/Portada>

<http://www.ign.es/ign/es/IGN/home.jsp>

http://www.ngdc.noaa.gov/dmsp/download_world_change_pair.html

<http://www.innovanet.com.ar/gis/Tutorial/tutorial/envi/index.htm>

<http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm>

http://www.ideo.es/show.do?to=pideep_pidee.ES

<http://landsat.usgs.gov/Landsat7.rss>

<http://satcatdmah.gencat.cat/SatCat/>

<http://www.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html>

<http://delta.icc.cat/idecwebservices/mapawms/index.jsp>

http://hipermapa.ptop.gencat.net/hipermapa/client/080708/base_high.html

<http://www.icc.es/web/content/ca/index.html>

<http://www.inspire-geoportal.eu/mapclient/initParams.do>

13. PLANOS